

ISBN 978-950-658-634-8

9 789506 586348

1ER CIAE

1-2 JULIO
2024

SEPTIEMBRE 2024

ACTAS

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EDUCACIÓN

*Educar en la era de la inteligencia
artificial generativa*

EDITORES

VERÓNICA PARRA
ANA CORICA
PATRICIA SUREDA
SILVIA SCHIAFFINO
DANIELA GODOY

CONICET

ISISTAN

Actas Primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y

Educación: *Educar en la era de la Inteligencia Artificial Generativa /*

Verónica Parra ... [et al.] ;

Compilación de Verónica Parra ... [et al.]. - 1a ed - Tandil : Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-658-634-8

1. Inteligencia Artificial. 2. Educación. I. Parra, Verónica, comp.

CDD 370.72

ISBN 978-950-658-634-8

Índice

SESIÓN 1.....	6
Los Dispositivos de Formación de Formadores para la Integración de la Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza universitaria. Avances de Tesis de Maestría en Tecnología Educativa.....	6
Silvina Rosignoli.....	6
Intersección entre la inteligencia artificial, la educación universitaria y la formación docente.....	15
Gastón Becerra, Fabiana Grinsztajn, Julieta Gómez Zeliz, Marcelo Estayno.....	15
Formación de Docentes Universitarios en el Uso de IAG – Un caso de estudio.....	26
Selva S. Rivera y Jorge E. Núñez Mc Leod.....	26
Trazando el futuro educativo en la formación inicial de docentes: Valorando el desarrollo del pensamiento crítico en el uso de la Inteligencia Artificial Generativa para el diseño de clases.....	34
del Potro, María Alejandra; Di Virgilio, Andrea.....	34
A Docência com Inteligência Artificial: Curso de formação na utilização de chatbots generativos.....	43
Francielli F. Moro; Roges H. Grandi; Alba V. de Sant'anna; Raquel S. Gomes; Leandro K. Wives.....	43
Políticas educativas en la era de la inteligencia artificial generativa (IAG).....	52
Enrique-Javier Díez-Gutiérrez.....	52
Claves para la elaboración de Políticas Educativas en Iberoamérica, en torno a la Inteligencia Artificial Generativa.....	59
Diana Carolina Wisner Glusko.....	59
El uso de la IA para asistir el proceso de escritura académica.....	69
Vazquez, Daiana; Galante, Débora Milagros.....	69
SESIÓN 2.....	78
Shaping Tomorrow's AI Natives: Promoting AI Literacy in Early Childhood Education..	78
Andrea E. Cotino-Arbelo; Eduardo Nacimiento-García; Jezabel Molina-Gil; Carina S. González-González.....	78
Futuros maestros de Educación Infantil usan ChatPDF para crear una rúbrica de resolución de problemas.....	86
Sala-Sebastià, G.; Breda, A.; Seckel, M.J.; Font, V.....	86
Puntal, the simplicity and power of a generative artificial intelligence based virtual assistant and its acceptance by preschool children.....	96
Nacimiento-García, Eduardo; Diaz-Kaas-Nielsen, Holli Sunya;	

Cotino-Arbelo, Andrea E.; González-González, Carina S.....96

SESIÓN 3..... 103

Propuesta de enseñanza de la estadística con inteligencia artificial para la detección de enfermedades cardíacas..... 103

Ortiz Romina Evelin; Galdeano Patricia Lucia; Blois Maria Inés..... 103

Análisis de Trabajos Prácticos Experimentales en Física generados con ChatGPT.....113

Erica Gabriela Zorrilla, Claudia Alejandra Mazzitelli..... 113

La inclusión de la IA en los marcos curriculares para los niveles inicial, primario y secundario en Argentina.....121

Cheme Arriaga, Romina; García, Aurelia M.; Sierra, Carlos R..... 121

Chat GPT, LMS y herramientas interactivas en la Universidad: experiencia de aula...130

Juan Manuel Lopez..... 130

Enseñar en la era de la Inteligencia Artificial: Las práctica de enseñanza de docentes que utilizan ChatGPT en la Universidad Nacional del Sur (UNS)..... 137

Iturralde Martina..... 137

La paradoja de la productividad en la educación superior ¿Mito o realidad hacia un modelo con Inteligencia Artificial?.....147

Diner, Cynthia..... 147

SESIÓN 4..... 156

Implementación de un módulo IA para el reconocimiento facial en una aplicación móvil destinada a la enseñanza de Matemática a niños con NEE dentro de aulas inclusivas.. 156

Agustín, Álvarez Ferrando; Cintia, Valero; Franco, Borsella; Leopoldo, Nahuel; Matías, Batista..... 156

Proyecto ULiBot: un chatbot de Inteligencia Artificial en Moodle LMS para asistir en tiempo real a los usuarios..... 165

Sturla, Sandra; Pecori, Anni; Orellano, Rocío; Nóbile, Cecilia..... 165

TutorVirtualUTN: Desarrollo de un Chatbot inteligente para potenciar el aprendizaje en el curso de ingreso de la UTN Regional La Plata..... 174

Amiconi Diego; Cea Angel; Di Bella Abel; Nor Svend; Trebino Eric; Zarza Florencia..174

Desarrollo de un Chatbot con IA Generativa para Consultas de Estudiantes..... 182

Jorge E. Núñez Mc Leod y Selva S. Rivera..... 182

Uso de la Inteligencia Artificial Generativa para el Fortalecimiento del Pensamiento Estadístico..... 190

Alexandra Suárez Escobar; Luis Fernando Pérez Duarte; Diana Carolina Pérez Duarte. 190

Metodología de estudio en la era de la inteligencia artificial generativa..... 198

Stella Maris Romero..... 198

SESIÓN 5..... 207

Contribuciones del Observatorio Tecnopedagógico de la Universidad Nacional de Luján

a la formación docente en el uso de inteligencia artificial en educación.....	207
Di Salvo, Carlos Javier; Larraburu, Ezequiel; Vargas, Silvia Lorena; Borassi, Nicolás; Jiménez, María Agustina.....	207
ChatGPT como herramienta para el análisis discursivo de representaciones sociales y modelos sobre la IA en la formación docente.....	217
Victor Furci; Luis Peretti.....	217
Percepciones sobre el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial entre alumnos de carreras de Management.....	225
Verónica Herrero Zamora, Laura Lagoria.....	225
Percepción de Estudiantes y Profesores sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA) para fines educativos.....	233
Patricia Rojas Salinas; Miguel Alarcón Vera; Marcela Sobarzo Sobarzo; Alejandra Verri Espinoza.....	233
Concepciones de profesores sobre la Inteligencia artificial en el aula de matemáticas: oportunidades, desafíos y herramientas.....	240
Julián Ricardo Gómez Niño.....	240
Cuestiones éticas y políticas de ChatGPT en educación. Una revisión sistemática.....	246
Héctor Alonso-Martínez; Mauro-Rafael Jarquín-Ramírez; Enrique-Javier Díez-Gutiérrez... 246	246
Integridad académica y uso de Inteligencia Artificial Generativa: Desafíos éticos para la educación del siglo XXI.....	255
María Gabriela Galli1; María Cristina Kanobel; Israel Pavelek; Analía Chaparro; Paula Ithurralde.....	255
Introduciendo a los alumnos universitarios en el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial Generativa. Competencias digitales, aprendizaje por descubrimiento y pensamiento crítico.....	263
Dra. Diana Carolina Wisner Glusko.....	263
IA y educación para el ODS 7 - energía asequible, segura y sostenible.....	272
María Ayelén Hollmann.....	272
SESIÓN 6.....	281
Inteligencias Artificiales Generativas en la Educación Universitaria Iberoamericana..	281
Silvana Aciar; Patricia Paderewski Rodríguez; Francisco Gutierrez Vela; Diego Medel	281
Utilizando chatGPT para la producción de texto. Experiencia de aula en formación docente.....	290
Flavia Ruiz Diaz; Paola Dellepiane.....	290
Procesos creativos potenciados con inteligencia artificial generativa en ingeniería.....	299
J. del Hoyo; L. M. Cantalupi; M. Hankovits.....	299
¿Cómo impacta la inclusión de un chatbot en la dinámica del aula universitaria? Una experiencia con estudiantes de ingeniería.....	308
María Cristina Kanobel.....	308
Uso didáctico de ChatGPT para la enseñanza del inglés en el aula de ingeniería.....	316

Gómez, Sofía Gabriela; Díaz, Norma Yolanda; Gordillo, Eugenia Guadalupe; Coronel, Rafael Edgardo.....	316
Exploración de recursos educativos potenciados por la Inteligencia Artificial Generativa	324
del Prado, Ana María; Doria, María Vanesa; Korzeniewski, Maria Isabel; Flores, Carola Victoria; Lobo, Erika Evelia.....	324
Elaboración de material didáctico de inglés con fines académicos (IFA) con Inteligencia artificial (IA).....	333
Pino, Norma Beatriz.....	333
Optimización Educativa: aprendizaje personalizado del Inglés con IA en una clase de secundaria.....	343
Tamer, Luján.....	343
Aprendizaje con aplicaciones de IA en adquisición de lenguajes y matemática.....	350
Pedro A. Willging; Sonia G. Suarez Cepeda; Cristian Scarola.....	350
Integración de Inteligencia Artificial Generativa en la enseñanza de la Geología.....	359
Alan Facundo Santamarina; Luciano López.....	359
Explorando la integración de la Inteligencia Artificial Generativa en el Taller de Arquitectura - Un enfoque didáctico.....	364
Ana Paula Sánchez Salvioli.....	364
Desatando los Nudos de la Educación con Inteligencia Artificial: una Perspectiva Conectivista para la Pedagogía Digital.....	372
Ingrid Weingärtner Reis; Carlos Eduardo Berta Fischer; Ricardo Pereira; Douglas Paulesky Juliani; Vania Ribas Ulbricht.....	372
SESIONES BREVES.....	380
Andamiaje de la Práctica de la Pronunciación y la Escritura Creativa en Inglés con Inteligencia Artificial en el Compromiso Social Estudiantil.....	380
Orta González, María Dolores.....	380
Análisis DAFO Inicial y Situado de un Proyecto de Investigación con Apoyo de IA Generativa en la Escritura Académica Universitaria.....	383
Orta González, María Dolores.....	383
Una herramienta para la enseñanza de conceptos avanzados de Aprendizaje Automático: integración de LLMs y Grafos de Conocimiento para el análisis de textos....	386
Horacio Thompson; Patricia Roggero; Marcelo Errecalde.....	386
La IAG como estrategia didáctica en el campo disciplinar de la enfermería. Un relato de experiencia en la asignatura Uso de TIC.....	389
Fernández, María Graciela; Alarcón, María Laura; Rigoni, Lucas Hernan.....	389
Chatbots e Inteligencia Artificial Generativa: ¿qué usos le dan los estudiantes universitarios en la Ciudad de Buenos Aires?.....	395
Enrique Alberto Fraga.....	395
Formación Docente en Inteligencia Artificial Generativa en Ciencias de la Salud.....	398

Magallan, Laura Esmeralda; Berk, Michelle Deborah; Lacueva, Juan Ignacio.....	398
Análisis de la elaboración y puesta en escena de una propuesta áulica con el uso de la Inteligencia Artificial.....	401
Salinas Alejandro Daniel; Benítez Velma Marina; Domínguez Lucas Javier; Skripzuk Mauricio Rene; Benítez Silvia Mabel; Pagnoni Liliana Ruth.....	401
La Inteligencia Artificial Generativa como Herramienta de Enseñanza con Perspectiva Lúdica.....	405
Manuel Ernesto Larrondo.....	405
Educación e inteligencia artificial generativa: experimentación con usos didácticos en el nivel primario.....	409
Graciela Paula Caldeiro, Valeria Odetti y Marcela Ordiz.....	409
La inteligencia artificial como herramienta para formular problemas matemáticos....	413
Sara Embid; Josefa Perdomo-Díaz.....	413
Detectores y humanizadores de texto con IA. Ayuda y complicación.....	415
Marcelo Martín Gómez; Nancy Edith Saldís.....	415
La inteligencia artificial en el diseño de guías de lectura para la lecto-comprensión de artículos técnicos en idioma inglés para la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Luján.....	419
Juan Alberto Ahumada.....	419

Claves para la elaboración de Políticas Educativas en Iberoamérica, en torno a la Inteligencia Artificial Generativa

Diana Carolina Wisner Glusko

Centro de Estudios Universitarios “Cardenal Spínola” CEU. Fundación San Pablo Andalucía CEU.

cwisner@ceu.es

Resumen: Frente al incremento exponencial del uso de la Inteligencia Artificial Generativa en este último año en diferentes ámbitos y sectores de la sociedad, el presente estudio aborda, de forma analítica y reflexiva, la evolución que han experimentado las orientaciones de la UNESCO en torno a la aplicación de la inteligencia artificial a la educación. Puesta en evidencia la incertidumbre que genera esta tecnología disruptiva, el centro del debate no es otro que la conveniencia de adoptarla o no frente a los desafíos éticos, de privacidad, protección de datos y derechos de autor que presenta. Y como respuesta que intenta arrojar luz a esta panorámica mundial, se erigen las recomendaciones de esta Organización de Naciones Unidas para el diseño y ejecución de políticas educativas - estructurales y operativas- que tengan como centro a las personas y a la mejora de las capacidades humanas, que cuenten con suficientes mecanismos de control y revisión, y que faciliten la construcción de un futuro digital educativo, de calidad, igualitario, sin brechas digitales e inclusivo para todos.

Palabras clave: Inteligencia artificial generativa. Políticas públicas. Administración Pública. UNESCO. Iberoamérica.

Abstract: Faced with the exponential increase in the use of Generative Artificial Intelligence in this last year in different areas and sectors of society, this study addresses, in an analytical and reflective manner, the evolution that UNESCO's guidelines have experienced regarding the application. from artificial intelligence to education. Given the uncertainty generated by this disruptive technology, the center of the debate is none other than the convenience of adopting it or not in the face of the ethical, privacy, data protection and copyright challenges it presents. And as a response that attempts to shed light on this global panorama, the recommendations of this United Nations Organization are established for the design and execution of educational policies - structural and operational - that have people and the improvement of human capabilities as their center. that have sufficient control and review mechanisms, and that facilitate the construction of an educational, quality, egalitarian digital future, without digital gaps and inclusive for all.

Keywords: Generative artificial intelligence. Public politics. Public administration. Iberoamerica. UNESCO.

1. Introducción

Las políticas públicas juegan un papel fundamental a la hora desarrollar e implementar los avances tecnológicos e informáticos en el ámbito educativo. Desde sus comienzos, la incorporación de tecnologías en la educación ha ocasionado posturas encontradas (Vega, 2016) a favor, en contra e inclusive de quienes exigían las necesarias cautelas para hacerlo.

Ya en la primera década del Siglo XXI, Benavides y Pedró (2007) sostenían que “las tecnologías digitales han sido vistas como un elemento catalizador del cambio pedagógico que el nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento parece urgir y que demanda la construcción de nuevos espacios y oportunidades para el aprendizaje” (p.23).

Recordemos que, por aquellos años, las políticas de integración de las TIC en los sistemas educativos de Iberoamérica ya formaban parte de la agenda de política pública en la región, en tanto y en cuanto los gobiernos de la mayoría de los países la habían identificado como objeto de acción, ya que presentaban el potencial de atenuar algunas de las desigualdades sociales presentes en los países de América Latina y de mejorar también la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en sus sistemas educativos en general. (Lugo, Kelly y Schurmann, 2012)².

Sin duda alguna, en las últimas décadas, las políticas educativas han tenido que incorporar a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como mecanismos que contribuyen a una igualdad de oportunidades formativas o como generadoras de un entorno virtual que posibilita la educación; siendo especialmente significativa la época de la pandemia por la Covid-19. Esto último en lo que respecta a la aceleración de la incorporación de recursos tecnológicos para garantizar la continuidad formativa como en la consolidación de la formación online o virtual.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló en 2016 que las tecnologías digitales, sus herramientas y soluciones, se irían volviendo invisibles en la medida en que fueran incorporadas naturalmente a la vida cotidiana de las personas³. Y así fue como el uso de ordenadores, libros electrónicos, tablets, realidad virtual, impresoras 3D, plataformas o sistemas en línea, ha ido dando paso a la aplicación de la Inteligencia Artificial (en adelante, IA) en los contextos educativos.

El desarrollo de la IA ha generado importantes impactos en la sociedad actual. El uso exponencial de esta tecnología disruptiva en ámbitos de la salud, las finanzas, los seguros, la prestación de servicios públicos, la industria, la energía, la seguridad, las redes sociales, el marketing, el ocio, incluido el arte o los recursos humanos, ha suscitado la imperiosa necesidad de regular su utilización, de establecer sus riesgos y la consecuente responsabilidad ante el incumplimiento de los principios éticos y jurídicos establecidos.

La educación no es ajena a esta nueva era de la IA. A nivel Global, en el entorno de Naciones Unidas, el documento final de la “Conferencia Internacional sobre la Inteligencia Artificial y la Educación” celebrada en Beijing del 16 al 18 de mayo de 2019, recogió una serie de recomendaciones en torno a la necesidad de una debida planificación de la IA en las políticas

² Especialmente interesantes son todos los trabajos recogidos en el sitio web del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL). En concreto el que aquí se cita. Ver en: <https://siteal.iiep.unesco.org/investigacion/3307/politicas-tic-educacion-america-latina-mas-alla-modelo-11>

³ Severin, E. (2016). Tecnologías digitales al servicio de la calidad educativa. Una propuesta de cambio centrada en el aprendizaje de todos. p. 42.

educativas, así como su aplicación en la gestión y en la impartición de la educación, teniendo en cuenta las necesidades del profesorado y del alumnado (UNESCO, 2019,31).

Posteriormente, la UNESCO publicó una Guía para las personas a cargo de formular políticas en relación a la IA y la educación. A diferencia del Consenso de Beijing, mencionado en el párrafo anterior, aquí sí se recogen entre las tecnologías de IA aplicadas a la creatividad artificial los “modelos lingüísticos autorregresivos que utilizan el aprendizaje profundo para producir textos similares a los humanos”⁴.

Por otra parte, pero consustancial a la evolución de la IA, en el año 2021, vio la luz la Recomendación de UNESCO sobre la ética de la IA, reconociendo las repercusiones positivas y negativas, profundas y dinámicas de esta tecnología en la educación. Y entre sus principios, el de “Sensibilización y educación” (III.2.44) que propone una “educación abierta y accesible, la participación cívica, las competencias digitales y la capacitación en materia de ética de la IA, la alfabetización mediática e informacional y la capacitación” dirigida conjuntamente por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, las universidades y el sector privado, y teniendo en cuenta la diversidad lingüística, social y cultural existente, “a fin de garantizar una participación pública efectiva, de modo que todos los miembros de la sociedad puedan adoptar decisiones informadas sobre su utilización de los sistemas de IA y estén protegidos de influencias indebidas” (p. 13).

Es fácilmente observable que, antes de la pandemia, ya existía una cierta inquietud por la utilización de la IA en la Educación. Sin embargo, hay un hecho absolutamente disruptivo y es la aparición de la denominada IA Generativa (en adelante, IAGen), de la mano de ChatGPT, el 22 de noviembre de 2022. Este sistema de chat desarrollado por OpenAI y basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial 3.5, se caracteriza según Wisner Glusko (2023,18) por generar textos, imágenes, vídeos, a partir de una serie de peticiones u órdenes. Esta plataforma alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero de 2023, es decir a dos meses de su lanzamiento⁵.

Mientras tanto en Europa, se produjo la actualización del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía (DigComp), con la incorporación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la interrelación con los sistemas de IA (Vuorikari, R., Kluzer, S.

⁴ Un modelo lingüístico autorregresivo conocido como GPT-3 puede producir un texto impresionantemente parecido al humano. Sin embargo, contrariamente a lo que podría parecer, el sistema no entiende el texto que produce. Ver en Holmes, W., Hui, Z., Miao, F., & Ronghuai, H. (2021). Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo de formular políticas. UNESCO Publishing, p. 12.

⁵ HU, K. (February, 2, 2023). ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note.

and Punie, 2022, p. 77). Y aunque no define a la IAGen en su glosario, sí la incorpora entre los 73 ejemplos de posibles interacciones⁶.

Entrados en el año 2023, ante la irrupción de este tipo de IA, en Europa se la incorporó al borrador del Reglamento (AI ACT) a través de una enmienda, que la define como un modelo de IA de propósito general dado que permite la generación de flexible de contenido y que puede adaptarse fácilmente a una amplia gama de tareas⁷. En Latinoamérica se hizo público el Informe sobre futuro de la IA, en el que se resalta la relevancia de abrir nuevas investigaciones sobre aquellos “fenómenos novedosos que pueden alterar el orden educativo” (Fundación ProFuturo y OEA, 2023, 45), como los motores de IA que tienen la capacidad avanzada de reconocimiento del lenguaje, como ChatGPT⁸.

En el entorno de Naciones Unidas también se publicó una Guía de inicio rápido que ofrece una visión general del funcionamiento de ChatGPT y explica cómo puede utilizarse en la educación superior⁹.

Finalmente, la UNESCO elaboró ese mismo año la primera orientación global sobre la IAGen en la educación y la investigación, en la cual se incorporan recomendaciones políticas para regular los aspectos éticos a la par que promover la inclusión, la equidad y las diversidades lingüísticas y culturales¹⁰ y que serán objeto de un análisis pormenorizado en el marco teórico que a continuación se expondrá.

No es un tema menor, en esta primera contextualización, mencionar que en noviembre de 2023 se aprobó la Carta Iberoamericana de IA en la Administración Pública en la cual reconoce a la “Inteligencia Artificial Negocio”, como el segundo nivel evolutivo de esta tecnología, donde dichos sistemas basados en IA generan nuevos textos, imágenes o vídeos¹¹.

Actualmente, mientras en las aulas de los diferentes niveles educativos en Iberoamérica se están incorporando soluciones basadas en IAGen, urge cuestionar en qué medida las medidas y recomendaciones planteadas por la UNESCO en materia educativa, responden a las

⁶“IA 05. Es consciente de que los sistemas de IA pueden utilizarse para crear automáticamente contenidos digitales (por ejemplo, textos, noticias, ensayos, tuits, música, imágenes) utilizando como fuente los contenidos digitales existentes. Estos contenidos pueden ser difíciles de distinguir de las creaciones humanas. (3.1)

IA 06. Es consciente de que, en los medios de comunicación y el periodismo, por ejemplo, se puede utilizar la IA para redactar y producir noticias, y también para distribuirlas en función del comportamiento de los usuarios o usuarias en línea. (3.1)” (p.78).

⁷ Considerando 66c. Council of the European Union. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts. Brussels, 26 January 2024. 5662/24.

⁸ Según el referido informe, estas herramientas tecnológicas pueden contribuir a ampliar o limitar los horizontes educativos; potenciando el pensamiento crítico o facilitando la copia de ensayos (p.45).

⁹ Sabzalieva, E.; Valentini, A. (2023) *ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior. Guía de inicio rápido*.

¹⁰ UNESCO (2023). *Orientación para la IA generativa en la educación y en la investigación*.

¹¹ Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, 20 de Noviembre de 2023. 2.2 Niveles de madurez de la Inteligencia Artificial, p.8.

necesidades actuales en torno a la evolución de esta tecnología disruptiva y si es posible su materialización en políticas públicas¹² que deben planificarse, diseñarse y ejecutarse en entornos tan cambiantes.

Por todo ello, y partiendo de la diferenciación entre políticas educativas TIC estratégicas y operativas (Kozma, 2008), el objetivo del presente estudio es determinar, por un lado, cuáles serían las políticas educativas estratégicas que deben definir las metas, los fundamentos y la visión sobre cómo los sistemas educativos pueden innovar con la introducción de la IAGen y de qué forma podrían beneficiarse de su uso los distintos agentes educativos; y, por el otro, cómo serían las políticas educativas operativas que llevarían a la práctica los principios de las políticas estratégicas e implementarían los planes, proyectos y programas que integran la IAGen en las actividades educativas de los distintos niveles de enseñanza, organizando y gestionando recursos materiales y humanos.

En esa dirección, este estudio se centrará en los diferentes documentos anteriormente señalados, analizando la evolución que el impacto de la IAGen ha supuesto, supone y supondrá en las políticas educativas en Iberoamérica, desde la perspectiva de la UNESCO.

2. Marco Teórico

Partiendo de la premisa de que “necesitamos sistemas educativos que ayuden a que nuestras sociedades construyan ideas sobre lo que es y lo que debería ser la IA” (Giannini, 2023,8) y a fin de determinar cómo se ha ido incorporando la IAGen como materia a desarrollar en el contexto de las políticas educativas, a continuación, analizaremos los dos grandes textos de la UNESCO del año 2021, en relación a la IA en general y de 2023 sobre la IAGen.

2.1. Guía para las personas a cargo de formular políticas sobre educación e IA

La IA ha entrado en el mundo de la educación y por ello la UNESCO elabora esta guía que “pretende ayudar a las personas a cargo de formular políticas, a comprender mejor las posibilidades e implicancias de la IA para la enseñanza y el aprendizaje”, siendo conscientes de la que conexión entre la educación y la IA se desarrollará, inevitablemente, de forma muy diferentes en función de las circunstancias nacionales y socioeconómicas (Holmes et al, 2021,7).

La mayor aportación de esta guía es que introduce a los responsables de formular las políticas públicas en lo esencial que deben conocer sobre la IA (tipos, ejemplos, consecuencias o

¹² Las definiciones de las distintas doctrinas de Ciencia Política, Administrativa o Sociología, son ampliamente coincidentes: el sujeto de las políticas públicas es el grupo de personas que ostentan el poder político, el objeto es la mejora del conjunto de la sociedad o de un aspecto parcial de la misma (al menos siempre que se proponen políticas públicas, se presentan con un objetivo de aumentar el bienestar social), los medios son las instituciones de decisión pública existentes y los recursos de los que dispone el sector público, y en general se necesita una evaluación de su capacidad de alcanzar los objetivos deseados (Pendás, 2020, 396).

impactos de su utilización) resaltando su carácter interdisciplinario. Seguidamente se responde a tres interrogantes: ¿cómo puede aprovecharse la IA para mejorar la educación?, ¿cómo podemos garantizar el uso ético, inclusivo y equitativo de la IA en la educación? y ¿cómo puede la educación preparar a los seres humanos para vivir y trabajar con la IA? Para la primera respuesta, enumera una serie de aplicaciones de IA diseñadas para capacitar a los docentes y a las escuelas a fin de facilitar la transformación del aprendizaje. Para la segunda, nos recuerda que la ética se encuentra en los principios esenciales de su uso, mientras que la exigencia de una educación equitativa e inclusiva sigue vigente si se aplica o no la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para la tercera, refuerza la idea de que en vez de centrarse en lo que hacen bien los ordenadores, se haga más hincapié en las habilidades humanas (pensamiento crítico, creatividad, comunicación), así como en la capacidad de colaborar con herramientas omnipresentes de la IA en la vida, el aprendizaje y el trabajo (Holmes et al, 2021, 28).

Finaliza con una serie de recomendaciones de políticas, que se centran en cuatro objetivos estratégicos. Entre ellos: Garantizar el uso inclusivo y equitativo de la IA en la educación; hacer uso de la IA para mejorar la educación y el aprendizaje; promover el desarrollo de habilidades para la vida en la era de la IA, incluyendo la enseñanza del funcionamiento de la IA y sus implicancias para la humanidad; y salvaguardar el uso transparente y auditable de los datos educativos.

2.2. Orientaciones para la IAG en la educación y en la investigación

Este primer conjunto de recomendaciones y directrices de la UNESCO sobre la IAGen, tiene como objetivo ayudar a los países a implementar acciones inmediatas, planificar políticas a medio y largo plazo y diseñar cuáles son los usos que pueden hacerse de este tipo de IA, en beneficio de la de toda la Comunidad educativa. Una de las novedades es la incorporación de los investigadores -bajo la fórmula del codiseño-, en tanto y en cuanto esta tecnología inteligente requiere que sea materia de investigación permanente, debido a los riesgos que su uso conlleva y los retos que supone para una educación de calidad, equitativa e inclusiva.

En lo que respecta al uso de la IAGen en la educación, la regulación que propone se basa en tres aspectos. A saber: un enfoque de la IA centrado en el ser humano para garantizar su uso ético, seguro equitativo y significativo; que permita la adopción de diferentes respuestas políticas para adaptar los marcos existentes o formular nuevas regulaciones; y que garantice los beneficios en la educación y en otros contextos (agencias reguladoras gubernamentales; proveedores de herramientas IAGen; usuarios individuales e institucionales como los propios centros educativos).

3. Enfoque metodológico

Para la consecución del objetivo planteado, y utilizando una metodología descriptiva y analítica, en primer lugar, se abordan las bases que sentó la UNESCO en 2021, a través de

una Guía orientadora para las personas encargadas de formular políticas sobre la mejor manera de aprovechar las oportunidades y enfrentar los riesgos que presenta la creciente interrelación entre la educación y la IA, en especial sobre la IAG. En segundo lugar, se describe el alcance de la labor desarrollada en el año 2023 por esta Organización de Naciones Unidas, a través de una gran cantidad y diversidad de documentos relativos a la IAG en general como a ChatGPT, en particular. El estudio finaliza con una serie de reflexiones conclusivas en torno al grado de suficiencia de las líneas directrices sentadas por la UNESCO para el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas en materia educativa aplicadas al contexto de la IAG.

4. Resultados o resultados parciales

Como resultado del análisis reflexivo llevado a cabo entre la Guía destinada a las personas en cuya responsabilidad recae la elaboración de políticas educativas vinculadas a la aplicación de la IA y el conjunto de orientaciones de aplicación específica a la IAGen en materia educativa se establece, de forma resumida y concreta, la diferenciación entre las principales políticas estructurales y las operativas:

a) Políticas estructurales:

- Planificación interdisciplinaria y gobernanza intersectorial. Todo enfoque de la IAGen en la educación debe centrarse en el ser humano y estar al servicio de la educación, promoviendo los valores humanos necesarios para aplicar y desarrollar la IA, de forma ética, equitativa e inclusiva.
- Disponer de una regulación adecuada y garantista para la utilización de datos personales en el entrenamiento de los algoritmos, en general y sobre el uso de la IAGen en particular, por parte de las agencias gubernamentales.
- Adoptar medidas para mitigar el posible empeoramiento de las desigualdades entre países para crear y/o controlar la IAGen.
- Regular y controlar la idoneidad ética y pedagógica del uso de la IAGen para la educación, a fin de facilitar el uso creativo y responsable de la IAGen.
- Elaborar planes maestros para utilizar la IA en la gestión de la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Fomentando la formación en IA en todas las edades, lugares y entornos.

b) Políticas operativas:

- Desarrollar competencias de IA, incluidas habilidades relacionadas con IAGen, valores y principios éticos para los estudiantes, para los docentes e investigadores.
- Repensar la evaluación y los resultados de aprendizaje en tiempos de la IAGen.

- Facilitar el acceso a las redes de telecomunicaciones, a fin de mitigar las desigualdades existentes para no acrecentar las brechas digitales existentes.
- Monitorear y validar sistemas IAGen para la educación a lo largo de su ciclo de vida, por sus efectos éticos, y en materia de privacidad, datos personales y derechos de autor.

Probar modelos de aplicación relevantes a nivel de cada país y construir una base de evidencia acumulativa que sirva para orientar la aplicación segura y confiable de la IAGen en el aula.

5. Conclusiones

En virtud de lo hasta aquí expuesto, deviene esencial poner en valor, en primer lugar, la elaboración de una sólida base conceptual y práctica que la UNESCO pone a disposición de los Estados miembros para la elaboración de políticas públicas sobre una tecnología disruptiva que supone un escalón más en el cambio de paradigma de la educación digital.

En segundo lugar, señalar que no todo el bloque de países Iberoamericanos parte de la misma situación de uso de la IAGen en el contexto educativo; y que por tanto el diseño de las políticas educativas en esta materia dependerá del nivel de competencias digitales de cada país, del grado de acceso y disponibilidad que la ciudadanía tenga a esta tecnología, y del grado de apertura de su aplicación en el ámbito educativo. Y en todas estas cuestiones deben incidir las políticas públicas.

El tercer término, resaltar que existen preocupaciones comunes en todos los países en torno a la utilización de la IAGen en el ámbito educativo: la ética, la privacidad, la protección de datos, la propiedad intelectual, o el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, por mencionar algunas. Y todas ellas deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar políticas educativas, sean estructurales u operativas.

Por último, es posible concluir que si las políticas educativas quieren ser una verdadera hoja de ruta no deben perder vista que, frente al carácter disruptivo, transversal, multidisciplinar, exponencial y accesible de la IAGen - que aún se encuentra en sus primeros estadios de desarrollo- lo verdaderamente importante es garantizar una educación basada en la igualdad, la equidad, y la calidad, en un contexto complejo y cambiante, y como el principal eje transicional de la sociedad del conocimiento en tiempos de la IA.

Referencias

- Benavides, F.; Pedró, F. (2007) Políticas educativas sobre nuevas tecnologías en países iberoamericanos. *Revista Iberoamericana de Educación*, N.º 45, pp. 19-69. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/22962/rie45a01.pdf?sequence=1>

- Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, 20 de Noviembre de 2023
<https://clad.org/declaraciones-consensos/carta-iberoamericana-de-inteligencia-artificial-en-la-administracion-publica/>
- Council of the European Union (2024). *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts*. Brussels, 26 January 2024. 5662/24.
- Giannini, S. (2023) *IA generativa y el futuro de la Educación*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385877_spa?posInSet=1&queryId=e36b7a98-adb9-4e64-86b8-be9c3fb84daa
- Holmes, W., Hui, Z., Miao, F., & Ronghuai, H. (2021). *Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo de formular políticas*. UNESCO Publishing.
- Hu, K. (February, 2, 2023). ChatGPT sets record for fastest-growing user base - analyst note. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/>
- Kozma, R.B (2008). Análisis Comparado de Políticas de TIC en Educación en J. Voogt, G. Knezek (eds.) *Manual internacional de tecnología de la información en la educación primaria y secundaria*, vol. 20. Springer, Boston, MA.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-73315-9_68
- Fundación ProFuturo; Organización de los Estados Americanos (2023). *El futuro de la Inteligencia Artificial en educación en América Latina*.
<https://oei.int/oficinas/secretaria-general/publicaciones/el-futuro-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion-en-america-latina>
- Lugo, MT, Kelly, VE y Schurmann, S. (2012). Políticas TIC en educación en América Latina: Más allá del modelo 1 a 1. *Campus virtuales*, 1(1), 31-42.
<https://siteal.iiep.unesco.org/investigacion/3307/politicas-tic-educacion-america-latina-mas-alla-modelo-11>
- Pendás, B. (2020). *Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas para el siglo XXI. Ciencias políticas y jurídicas*, Boletín Oficial del Estado, Madrid.
- Sabzalieva, E.; Valentini, A. (2023) *ChatGPT e Inteligencia Artificial en la educación superior. Guía de inicio rápido*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa
- Severin, E. (2016). *Tecnologías digitales al servicio de la calidad educativa: una propuesta de cambio centrada en el aprendizaje de todos*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245115>
- UNESCO (2018). *Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>

UNESCO (2021). *Recomendación sobre la ética de la Inteligencia Artificial*.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa

UNESCO (2023). *Orientación para la IA generativa en la educación y en la investigación*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>

Vega, O. A. (2016). De las TIC en la educación a las TIC para la educación. *Revista Vector*, 11: 24-29 http://vip.ucaldas.edu.co/vector/downloads/Vector11_4.pdf

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y. (2022). *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new Examples of Knowledge, Skills and Attitudes*, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. doi:10.2760/490274

Wisner Glusko, D.C. (2023). La IA en la educación universitaria. Cuando el ChatGPT no lo es todo. *Cuadernos de Pedagogía*, N.º 548, pp.18-24.